

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Райимкулова К.А.

студентка 3 курса лечебного факультета Университета Зармед
Научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры Физиологии,
патофизиологии и гигиены Университета Зармед

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17809488>

ARTICLE INFO

Received: 27th November 2025

Accepted: 28th November 2025

Online: 29th November 2025

KEYWORDS

Изучить недостатки и преимущества внедрения ИИ в медицинское образование.

ABSTRACT

ИИ - искусственный интеллект это алгоритм, написанный на основе самообучаемой программы, которая может существовать и функционировать самостоятельно и выполнять поставленные задачи.

Введение. ИИ - искусственный интеллект это алгоритм, написанный на основе самообучаемой программы, которая может существовать и функционировать самостоятельно и выполнять поставленные задачи.

Цель исследования. Изучить недостатки и преимущества внедрения ИИ в медицинское образование.

Материал и методы исследования. При исследовании были использованы ряд сайтов искусственного интеллекта, такие как: Chat GPT 4.0, Midjourney, Online GPT, кампус AI.

Результаты и их обсуждение.

Примеры ИИ в мед образовании:

Chat GPT генерирует ответы на основе заданных запросов (промпов), отличительной особенностью его от других платформ является то, что он способен на основе определённых критериев выделять, обобщать и систематизировать информацию, а также генерировать новые комбинации.

Нейросеть Voice2Med - это система распознавания речи и генерации текста, разработанная специально для медицинских профессионалов, которая помогает в освоении медицинских лекций.

Нейросеть «Consensus» - найдёт ответы на клинические вопросы по источникам доказательной медицины.

«Yirpity» - инновационная нейросеть, способная помочь в подготовке к экзаменам. Она использует глубокое обучение путем генерации тематических вопросов и задач, чтобы осознать материал и задания экзамена,

Использование Chat-ботов на основе ИИ позволяет адаптировать процесс обучения к индивидуальным потребностям студентов, предлагая персонализированные материалы и обратную связь.

К недостаткам чат ботов можно отнести: ограниченный уровень адаптивности, связанный с недостаточным развитием алгоритмов интерпретации информации, из-за чего снижается эффективность и ценность платформы.

По мнению экспертов отсутствие человеческого аспекта является одним из основных недостатков платформ на основе ИИ в медицинском обучении в связи с невозможностью имитировать сложные межличностные отношения. Кроме того, платформы на основе ИИ, в отличие от человека, не способны передавать мотивацию и поддержку, что важно для эффективного обучения.

Принцип работы нейросети может быть не всегда прозрачным и легко интерпретируемым, что затрудняет понимание принципов, на основе которых принимаются решения.

Сложность адаптации. Нейросеть "Consensus" может потребовать существенных усилий для адаптации к различным сценариям.

Выводы. Итак, хотя использование Chat-ботов на основе ИИ в медицинском образовании имеет множество преимуществ, следует учитывать их ограничения и недостатки, чтобы использовать этот инструмент эффективно в интеграции с другими образовательными методами.

Использование ИИ в медицине не только улучшает качество медицинских услуг, но и позволяет повысить эффективность обучения в медицинском образовании, сократить время подготовки и улучшить результаты обучения. Однако важно помнить, что ИИ не заменит человеческий опыт и интуицию, поэтому его внедрение должно быть сбалансированным и продуманным.

